

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ИСКУССТВА БУХАРСКОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ В XIX-XX ВЕКАХ

Ражабов Дилмурод Холмуродович

студент 3-го курса Бухарский государственный университета.

Бакаев Шодижон Шокирович

Научный руководитель. Бухарский государственный университет. Кафедра изобразительных и прикладных искусств. Доцент. Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19047394>

Аннотация. В данной статье рассматривается история бухарской резьбы по дереву в XIX-XX веках, резьба ворот, колонн, балок в архитектурных памятниках и предметов быта. Представлены идеи исследователей, научно изучавших этот вид искусства, а также информация о том, как древние традиции мастеров резьбы по дереву сохранялись и передавались из поколения в поколение.

Ключевые слова: бухарская резьба по дереву, поюстунь, устун, боша, мечеть Болухавуз, форма читгар, багдадская дверь.

Annotation. This article examines the history of Bukhara wood carving in the 19th and 20th centuries, including the carving of gates, columns, and beams in architectural monuments and household items. It presents the insights of researchers who have scientifically studied this art form, as well as information on how the ancient traditions of wood carving masters were preserved and passed down from generation to generation.

Key words: Bukhara wood carving, *pojustun*, *ustun*, *bosha*, *Bolokhavuz mosque*, *chitgar form*, *Baghdad door*.

Одним из древнейших и незаменимых видов прикладного искусства является резьба по дереву. По мнению историков со всего мира, первобытные люди изготавливали различные предметы домашнего обихода в верхнем палеолите. Дерево широко использовалось для изготовления множества вещей не только в тот период, но и во все времена. Считается, что первые образцы декоративно-прикладного искусства были созданы из дерева, поскольку его легко обрабатывать и придавать ему различные формы.

Однако, поскольку дерево — это органический материал, оно недолговечно из-за изменения климата и негативного воздействия погоды. Поэтому образцы деревянных предметов, созданных в древности, не сохранились.

В прикладном искусстве Центральной Азии, включая Бухару, дерево использовалось для различных целей. В частности, не только мечети, медресе и дворцы, но и жилища богатого сословия населения, колонны, балки, крыши, ворота и двери были уникально украшены резьбой.

Искусство резьбы по дереву в Бухаре было относительно хорошо развито, особенно в XVI-XVII веках, и раскрыло весь свой потенциал. В частности, резная дверь медресе Абдуллахана, построенного в XVII веке, отличается сочетанием многоступенчатых примеров народных и исламских узоров.

Аналогичным образом, двери медресе Кукалдаш, Улугбек, Мир Араб и Джойбори Калон также украшены исламскими узорами и демонстрируют превосходные образцы гириха. Резные колонны портиков этих памятников украшены мукарнасами и являются древними образцами бухарской резьбы по дереву.

Искусство бухарской резьбы по дереву не сильно отличается от других региональных школ Центральной Азии, но, безусловно, обладает некоторыми уникальными чертами. В частности, бухарский резчик по дереву Ф. Пулотов отмечал: «Каждая школа народного прикладного искусства имеет свой собственный стиль».

Истинные ценители искусства сразу же отличают работы таких школ друг от друга.

Например: бухарские мастера выполняют свои работы по резьбе по дереву тонко.

Обычно они придают им серебристый или золотистый оттенок. Резное основание предметов вырезается особым, долотообразным способом, долотообразным пером».

Другой исследователь пишет, что, хотя резьба по дереву в Хорезмской области Центральной Азии достигла своего расцвета, Бухара не уступала Ташкентской и Ферганской школам в оригинальности и мастерстве исполнения работ. Историк-этнограф С. Рахматова обнаружила в своих данных, что большинство жителей гузаров Бухары «Ходжа Туйгун» и «Пайкан», основанных в XVIII веке, были строителями и плотниками.

Она также отметила, что такие известные резчики по дереву, как Усто Тохтамыш, Усто Джума и Усто Файзулло, жили в гузаре «Занголосозон». Из этих данных ясно, что это ремесло было хорошо развито в стране уже в то время.

Бухарская резьба по дереву широко используется в архитектуре и предметах домашнего обихода, а ее изделия условно делятся на следующие группы в зависимости от их функции в жизни:

Группа 1: колонны, столбы, балки, балки (из древесины манглаи), потолки, двери и ворота и т. д., используемые в строительстве;

Группа 2: предметы домашнего обихода, используемые в повседневной жизни — кафедры мечетей, сундуки, хантахта, столы, стулья (курси), тарелки, пеналы, подставки для ручек, аризахоб и т. д.;

Группа 3: предметы домашнего обихода — утварь, например, седла, трости, кнуты, долота и другие предметы.

В Бухаре большинство домов имели небольшие дворы, обычно разделенные на внешнюю (берун) и внутреннюю (дарун) части. Поскольку в Бухаре проживало много ремесленников, владелец дома занимался своим ремеслом во внешней части двора, а внутренняя часть была отведена для членов семьи. Иногда дома строились в два этажа, с великолепными верандами с колоннами, уникально резными дверями и воротами, а также богато украшенными перилами.

В частности, российский исследователь Н.А. Маев, посетивший Бухару во второй половине XIX века, отмечает, что этот вид ремесла был очень развит в этом городе, а крыльца домов украшались витиеватыми колоннами, которые не повторялись друг за другом.

Мы подробно остановимся на некоторых примерах, которые использовались в строительстве и повседневной жизни в этот период и сейчас хранятся в различных памятниках и музейно-заповедных комплексах нашей страны.

Столб (деревяный)— это конструкция, используемая в строительстве для поддержки балок вместо стен. В Центральной Азии было принято строить многоколонные веранды для защиты от летней жары и осадков. Как и в других регионах, колонны широко использовались в Бухаре с учетом местного климата. Почти каждый дом имел веранду (йозайван, терс айван), которая защищала от летней жары летом и от осадков в другие сезоны, и считалась очень необходимой частью дома с практической точки зрения.

Поэтому установка массивных и богато украшенных столбов на зданиях является наиболее распространенным приемом резьбы по дереву в Бухаре. Колонны в основном изготовлены из пихты, платана и вяза и украшены исламской резьбой. Пять колонн фронтона мечети Хазрати Хизр в Самарканде, которая находилась под эмиратом и была построена в 1855 году, и резные колонны фронтона мечети Болоховуз в Бухаре являются прекрасными образцами бухарской школы резьбы по дереву. Колонны на портике мечети Болоховуз датируются началом XX века, а 20 уникальных резных колонн имеют основание в форме чаш в форме апельсина (лимона) и установлены на постаментах, при этом узоры на колоннах не повторяются.

Пойустун (такурси) — это особый строительный материал, предназначенный для поддержки колонны; он может быть изготовлен из дерева или мрамора. Многие столбы, датируемые XVIII — началом XX веков, до сих пор сохранились на своих местах как часть зданий. Столб часто имеет прямоугольную форму, а его размер может быть большим или малым в зависимости от колонны. В частности, все столбы мечети Болоховуз сделаны из дерева со сложной резьбой, в то время как столбы, поддерживающие 17 колонн мечети и 25 колонн обсерватории в Аркском замке, сделаны из мрамора.

Капитель — это верхняя часть колонны, декорированная часть. Капитель устанавливается на вершину колонны под балкой, планкой. Она изготавливается преимущественно из твердых пород дерева, вырезается, обрабатывается и формируется, украшается узорами и расписывается. Выполняется она в конической, простой гириховой, звездообразной, многогранной (в основном восьмигранной) и сталактитовой формах.

Используется при строительстве жилых и общественных зданий, при украшении колонн портиков (например, Аркадская мечеть и мечеть Болоховуз и др. украшены в уникальном стиле, сочетая их с балками, создавая роскошное оформление). Эта часть колонн украшена с особым вкусом в Бухаре, подчеркивающим ее массивность и величие.

Сталактитовая капитель, датируемая концом XIX века и хранящаяся в экспозиции резьбы по дереву Бухарского государственного музея-заповедника, была изготовлена из небольших кусков дерева с помощью палочек и железных гвоздей.

Хавзак (тип потолка) — внешний вид крыши комнаты и веранды внутри дома; существуют плоские и рельефные (низко-высокие) типы. Рельефные потолки изготавливались из местного вяза во дворцах, мечетях и домах состоятельных людей и украшались узорами гирих. На выставке XIX века представлен образец потолка с декором «хавзак» в центре, включающим геометрический узор из деревянных блоков, ряды мехрабообразных фигур из деревянных блоков, покрытых ребристым куполом, и изображения красочных цветущих кустов (рис. 1).

Хавзак (потолочный тип) — вид крыши комнаты и крыльца внутри дома. Бухара. XIX век. (Рис. 1)

В начале XX века эмират был известен своим знаменитым и талантливым резчиком по дереву Гуламом Караульбеги, которому требовалось около двух лет на изготовление одних ворот. Сохранилось несколько уникальных образцов его изысканно вырезанных дверей и ворот из орехового и платанового дерева.

Примеры старинных дверей и ворот сохранились в ряде архитектурных сооружений Государственного музея-заповедника Бухары. К ним относятся двери и ворота Бухарского Арки, дворца Ситораи Мокси Хосса, комплекса Халифы Худойдода, Чор-Минор, мечети Болоховуз, медресе Амира Олимхана и медресе Домуллы Хасана.

Ворота в основном изготавливаются из вяза и выполнены в парном стиле. Они крепятся на специальных деревянных рамах и украшены резными узорами. В частности, ворота дворца Ситораи Мокси Хосса были прекрасно вырезаны искусными мастерами Джорой Харротом и Кори Чобином из Гиждувана в начале XX века и выполнены в бухарском стиле резьбы по дереву.

Бухарские резные двери и ворота бывают двух типов в зависимости от художественного стиля их исполнения: дощатые (убайди) и дила (багдоди). Они могут быть однослойными или двухслойными. Двери убайди изготавливаются путем соединения двух или более деревянных досок вдоль с помощью выпуклых металлических гвоздей. Двери багдоди — это сложные двери с деревянными рамами и деревянными дила (элементами) между ними.

Двери Убайди в основном разделены на три части. Верхняя и нижняя части имеют квадратную форму, а средняя представляет собой вытянутый прямоугольник. Квадрат и прямоугольник окружены геометрическими узорами, одиночными цепочками и цепочками.

В бухарской резьбе по дереву для украшения дверей Убайда в основном использовались следующие узорные композиции: «гули бодом», «гирихи дувоздах хол», «гули хамиша бахор», «мадохил», «гирихи сарбухорий», «паргори гирих», «паргори турундж», «турундж», «гирихи чор», «гирихи чоркундж», «гирихи чорхона», «гирихи чоркалид», «гирихи шашу кундж», «гирихи шашу тез», «дакси панджнок», «шашу панджнок», «шашу секундж», «панджи тез» и «гозпой». Мастера вырезали крупные узоры глубоко (3-10 мм), а мелкие — неглубоко, создавая привлекательные композиции с использованием света и тени. При разработке узорчатых композиций особое внимание уделялось внешнему виду фона узора в уникальном декоративном стиле.

Багдадские двери в основном состоят из трех панелей: верхняя и нижняя панели имеют квадратную форму, а средняя — вытянутую прямоугольную. Периметр панелей украшен геометрическими узорами и цепочками. Верхняя и нижняя квадратные панели украшены шести-восьмиконечной звездообразной «чашей» с глубоким двусторонним рельефом и резьбой. Центральная панель украшена глубоким симметричным резным узором «сарбухори», резьба треугольная и без основания.

Изделия из дерева также широко используются в повседневной жизни. В частности, были изготовлены следующие изделия:

Стол и стул (шестигранный) — эти предметы начали распространяться после второй половины XIX века и, наряду с резьбой по дереву, также расписывались

различными исламскими орнаментами и цветами. Однако в настоящее время в Бухарском государственном музее-заповеднике нет образцов изучаемого нами периода.

Курси — до конца XIX века использование курси среди жителей Центральной Азии не было принято. Специальные стулья, изготовленные для правителей, назывались «тронами». В настоящее время копия трона последнего эмира Бухары, Саида Олимхана, хранится в Бухарском государственном музее-заповеднике. Оригинал трона находится в Центральноазиатском отделе Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Российская Федерация.

Подставка книг (Лавх) — это специальное приспособление, предназначенное для чтения книги в состоянии покоя. Рукописи были довольно тяжёлыми, поскольку первоначально они писались на коже, позже — на специально подготовленной бумаге, и помещались в обложку из толстой кожи для высококачественного и длительного хранения.

Целью мастеров при изготовлении подставок было облегчить чтение книги на публике, и они служили специальным приспособлением, которое можно было складывать и раскладывать из доски. Подставка раскрывается и раскладывается, чтобы удерживать книгу. Благодаря своей компактности, её легко носить с собой. Подставка популярны и сегодня, и изготавливаются от одного до шестнадцати слоёв.

Резьба по дереву также широко используется для украшения следующих инструментов и принадлежностей:

Читгарские формы изготавливались в основном из тутового дерева, дуба и груши.

Эти формы использовались для печати цветов на ткани, и с их помощью на ткань переносились самые красивые исламские узоры. Читгарские формы XIX-XX веков, хранящиеся в экспозиции резьбы по дереву Бухарского государственного музея-заповедника, выполнены с использованием композиций «миндальный цветок», «кокандча», «кошин», «кошбодомча», «морпеч», «ислими», каждый из которых имеет свой неповторимый художественный стиль (рис. 3).

Читгарские формы. XIX-XX века. Бухара. (Рис. 3)

Геометрические узоры имеют большое значение в бухарской резьбе по дереву. В этом отношении она отличается от школ Оратепы, Коканда, Хивы. Ромбы, квадраты, свастика-фуркалит, 2-3-гранные цепочки, 5, 6, 8, 10 и 12-гранные звезды являются украшением дверей бухарских резчиков по дереву. Бухарские мастера чаще используют композицию многогранных звезд, поскольку в этом случае достаточно изменить одну деталь в геометрической композиции, чтобы создать новую копию, и создается новая композиция. Любимыми стилями бухарских резчиков по дереву являются трехгранная резьба и резьба в форме полумесяца. Мастера широко использовали различные местные породы древесины — ель, иву, грецкий орех, абрикос, гуджум, шелковицу и клен.

Ремесло плотника передавалось из поколения в поколение по системе ученичества.

Ученик жил в доме мастера и учился плотницкому делу и резьбе по дереву, используя его инструменты. После того как ученик осваивал ремесло, все родственники, старейшины, мастера и муллы собирались в доме родителей ученика за его счет, и с их участием проводилась церемония «мийонбандон» (повязывание пояса). Во время этой церемонии на талию ученика завязывали пояс фута, на него вешали пилу или шило, а затем зачитывали трактат (правила мастерской), содержащий историю происхождения плотницкого ремесла и двенадцать правил плотницкой этики. После этой церемонии ученик считался истинным мастером и начинал работать самостоятельно.

Несмотря на драматические перемены во время правления династии Мангидов, социально-политические потрясения, вассализм России и последующее завоевание внутреннего рынка продукцией государственных фабрик, искусство резьбы по дереву в Бухаре не только сохранило свои традиции, но и получило дальнейшее развитие. Ведь резьба по дереву стала неотъемлемой частью образа жизни местного населения, одним из обычаев и ценностей, передающихся из поколения в поколение. Этот вид искусства процветает и открывает новые грани, особенно благодаря вниманию, уделяемому нашим государством в период независимости. В настоящее время туристы, посещающие Бухару, могут насладиться образцами резьбы по дереву, выполненными с исключительным вкусом и невероятной тонкостью.

Литература:

1. Толипова Н. Ёғоч ўймакорлик санъати // Мозийдан садо. – Тошкент, 2008. – № 4. – Б. 20.
2. Бачинский Н.М. Резное дерево в архитектуре средней азии. Москва: Государственное архитектурное искусство, 1947. – С 20-25.;
3. Рўзиев М. “Резные двери жилищ Бухары”. Душанбе: Ирфон, 1967. – Б 43
4. Sh.Sh. Bakayev AMALIY BEZAK SAN’ATIDA ANANAVIY VA ZAMONAVIY NAQSHLARINI UYG’UNLASHTIRIB KOMPOZITSIYA TUZISH VA QO‘LLASH // Inter education & global study. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/amaliy-bezak-san-atida-ananaviy-va-zamonaviy-naqshlarini-uyg-unlashtirib-kompozitsiya-tuzish-va-qo-llash>
5. Baxodirovich N. J., Shokirovich B. S. On Some Simple Generalizations of Techniques use of the Fine Arts. – 2023.
6. Мархабо Нашванова, Шодижон Шокирович Бақоев Определённый вид препятствий в прикладном искусстве трёх цветов в системе настроение контура в создании композиции // Science and Education. 2023. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelyonnyy-vid-prepyatstviy-v-prikladnom-iskusstve-tryoh-tsvetov-v-sisteme-nastroenie-kontura-v-sozdanii-kompozitsii> (дата обращения: 23.02.2026).
7. Muzafarova, A. N. "This Is The Role Of Visual Art In Attracting Students To Visual And Creative Activities." *International Engineering Journal For Research & Development* 5.6 (2020): 3-3.
8. Bakayev Sh.Sh. Shukurova L.Sh. XVIII ASR O’RTALARI – XX ASR BOSHLARIDA BUXORO AMALIY SAN’ATI Buxoro davlat universiteti ilmiy kengashi 2024-2025

o'quv yili 28-aprel № 2/6 sonli kengashi qaroriga asosan chop etilgan Monografiya. Buxoro, "S.Buxoriy" nashriyoti 2025 yil.

9. Абдуллаев С. С. РОЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА В СОЗДАНИИ СЮЖЕТОВ МИНИАТЮРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ // Inter education & global study. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-srednevekovoy-literatury-vostoka-v-sozdanii-syuzhetov-miniatury-sredney-azii> (дата обращения: 23.02.2026).